

Демографическая ситуация в России: как нам снизить смертность населения от внутренних и внешних факторов? Социальные и экономические аспекты этой проблемы

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва, РФ)

В последние декабрьские дни 2019 года в Интернете появились статьи, авторы которых пишут о «демографической катастрофе: население России рекордно сокращается». «Естественная убыль россиян в 2019 г. станет рекордной за последние 11 лет». «Почему Россия продолжает терять население?»

Действительно, почему, несмотря на прошедшие 1000 лет, с момента Крещения Руси, наличие богатейших природных богатств, достижений в образовании, науке, и культуре, тем не менее, большая часть населения России живет от зарплаты до зарплаты? Почему российская элита, предпочитая зарабатывать в России, отправляет свои капиталы, детей и других ближайших родственников в США – страну, которой, как государству, исполнилось «всего» 243 г. (образована в 1776 г.)? Почему все это происходит, несмотря на опасность извержения Йеллоустонского вулкана, который может, по мнению экспертов, уничтожить 70% горных Америки? Почему, все это происходит, несмотря на произошедший несколько дней назад первый крупный выброс магмы, свидетельствующий о том, что извержение вулкана может начаться в самое ближайшее время? Почему российские бизнесмены не спешат возвращать свои капиталы в Россию, несмотря на то, что животные, обитающие вблизи вулкана, несколько месяцев бегут от этого места подальше? В статье анализируются внутренние и внешние факторы, которые влияют на продолжительность жизни в России, а также на преждевременную смертность населения от различных причин. Мы не ставим вопрос: кто виноват, мы задаем вопрос: что нам делать в этой ситуации?

Введение. В начале июля 2019 г. (03.07.2019) на Совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный» вице-премьер Татьяна Голикова заявила «За последние четыре месяца естественная убыль населения составила около 149 тысяч человек». При этом снижается рождаемость (несмотря на активно действующую программу материнского капитала) и не такими, «как нам хотелось бы, темпами снижается смертность населения». Голикова так же отметила, что многие российские регионы искусственно занижали показатели по смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы продемонстрировать «лучшую статистику». Однако в какой-то момент занижение показателей смертности стало невозможным: «критически стали расти» показатели по многим другим заболеваниям» [1].

За два дня до Большой пресс-конференции Президента России В.В. Путина (17.12.2017) в пресс-центре «Московского комсомольца» прошло заседание круглого стола на тему «Экономические итоги 2019 года и прогнозы на 2020 год». Положительные макроэкономические показатели за 2019 г. – *низкая инфляция и профицит бюджета практически не отразились на жизни людей (позитивно не отразились!)*. Эксперты уже не ожидают, что в следующем, 2020 году, россиян ждут качественные изменения и прогнозируют очень слабый рост реальных доходов, максимум на 1%. Такую экономическую ситуацию Яков Миркин назвал «атмосферой стагнации». Приглашенные эксперты сделали вывод: «*Страна попала в атмосферу стагнации, тем не менее, государству живется лучше, чем народу*». Эксперты дали свои прогнозы о том, «затянется ли экономическая стагнация, ждет ли Россию и мир новый кризис, что будет с курсом рубля». Гости круглого стола со-

шлись во мнении, что *одним из немногих достижений РФ в 2019 г. была низкая инфляция.*

19 декабря 2019 г. на Большой пресс-конференции Президента России В.В. Путина мы услышали цифры о снижении численности населения за 2019 г. на 260 тысяч человек. Ранее Росстат сообщил, что на 1-е сентября 2019 г. численность населения РФ составила 146,7 млн. человек, что на 52,5 тыс. меньше, чем в начале года. Если все так пойдет и дальше, то к концу года есть риск получить цифру в 290–300 тыс. годовой убыли населения. Снижение числа родившихся за указанный период наблюдалось в 82 субъектах России. В 70 субъектах страны наблюдался рост числа умерших. Причем депопуляция в разных регионах России проходила с разными темпами: на Дальнем Востоке она проходила гораздо быстрее, чем в остальных регионах России [2]. В последние декабрьские дни 2019 года в Интернете появились статьи, авторы которых пишут о демографической катастрофе: население России рекордно сокращается [3,4]. Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет [3, 4]. Почему Россия продолжает терять население? [3, 4].

Повышение уровня жизни людей и экономики – необходимое условие решения задач демографии. Для улучшения ситуации с демографией и увеличения численности населения России, по мнению Президента РФ В.В. Путина, необходимо *повышать уровень жизни людей и экономики.* «Нужно повышать уровень жизни людей на самом деле», а не на бумаге, «добиваться реального роста уровня жизни и экономики». «От уровня экономики будет зависеть общее настроение людей и планирование семей», – сказал глава государства. Для роста экономики, по мнению большинства населения России, *необходимо, прежде всего, добиться самодостаточности и независимости от Запада практически во всех сферах производства, чтобы никакие санкции не могли отра-*

заться на обороноспособности страны. Нужно восстанавливать рабочие места, которые исчезли во времена либерально-демократических преобразований, и предельно снижать отток капитала из России.

Отток капитала из России и его роль в торможении роста численности населения. По данным Росстата ежегодно растет отток капитала из России. В 2018 году чистый отток капитала из России составил \$63,3 млрд., что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году. Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, так же «увеличился в 2,5 раза, до \$ 27,3 млрд., по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил \$ 11,1 млрд.». Цифры разные. Однако, как отметил ЦБ, «определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами» [1, 2]. Создается такое впечатление, что так называемая элита, «зарабатывающая» деньги в России, аккумулирует свои капиталы по всему миру. *Однако преимущественно их капиталы оседают в США и Великобритании, где можно найти не только деньги, недвижимость, но и ближайших родственников представителей российской элиты.*

Соотношение доли богатых и бедных слоев населения в России и в мире. Роль этого фактора для решения вопросов демографии. На долю 10% россиян приходится почти 90% национального богатства. И это считается нормальным. Причем эти цифры постоянно растут в сторону увеличения состояния самых богатых членов нашего общества. Эксперты говорят, что недалеко то время, когда на долю 5% россиян будет приходиться уже 95% национального состояния. И снова возникнет ситуация, при которой *верхи не могут, а низы уже не хотят так жить?* Именно для такого случая 5–10% самых состоятельных россиян (и не только они) обеспечили себя безбедным существованием до конца своих дней в странах Европы, США и Великобритании. *Представляли ли эта элита особую ценность для России? Или эта элита озабочена сохранением только собственного благосостояния?*

Нас снова успокаивают: в мире такая же пропорция, как и в России. **Однако по темпам перераспределения национального богатства российская элита опередила все страны мира: за 30 лет она догнала того, на что в США ушло более двухсот лет!!!** За средними цифрами скрывается большое неравенство. «Более половины мирового благосостояния (50,8%) приходится на 1% сверхбогатых, более трех четвертей (77,7%) – на 5% наиболее богатых, а 10% самых обеспеченных аккумулируют 89,1% мирового богатства – примерно такой же была пропорция и в начале века, говорится в отчете. Благосостоянием свыше \$50 млн (за вычетом долга) располагают 140 900 человек, из них 52% – резиденты США и Канады, 21% – Европы, 18% – развивающихся стран. На долю всех граждан США приходится 33,2% глобального благосостояния, на долю граждан Китая – 9,1%. На долю россиян – 0,4%, столько же у Дании и Сингапура, где население в 28 раз меньше, чем в России».

По оценкам Credit Suisse, «10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств, за год эта доля выросла на 2 процентных пункта. Она существенно больше, чем в других больших экономиках, сравнивают авторы обзора Credit Suisse: в США на долю 10% самых обеспеченных приходится 78% благосостояния страны, в Китае – 73%. По числу миллиардеров Россия (при общей численности населения 146.7 млн. человек) уступает только Китаю (1 млрд. 404 млн. человек) и США (332.8 млн. человек), отмечает Credit Suisse. В то же время более 70% взрослого населения России относится к наименее обеспеченной половине населения мира, в том числе четверть россиян – в числе самых бедных 20% человечества».

К каким странам мы приближаемся по состоянию обеспеченности? Выше, чем в России, доля бедняков в Индии и некоторых странах Африки. К примеру, «в Конго и Танзании к менее обеспеченной половине человечества относится более 90% населения. В развитых же странах эта доля составляет от 10% в США до 20% в Германии и Швеции». «Почти 94% россиян располагают благосостоянием в размере менее \$10 000 на каждого взрослого, 5,7% – от \$10 000 до \$100 000, 0,8% – от \$100 000 до \$1 млн». По данным Европейского банка реконструкции и развития «в развитых странах 17% совокупного благосостояния миллиардеров заработано на инновациях, 36% – в обрабатывающей промышленности; в России и других странах СНГ – только 1 и 7%». Источником почти 60% богатства миллиардеров России – сырьевой сектор (включая металлы). **До падения нефтяных цен Россия многие годы была второй в списке Forbes по числу миллиардеров, уступая только США.**

Спад в экономике всегда сильнее всего ударяет по наименее защищенным слоям населения. Именно это было отмечено в России. *Правительство РФ уже второй год трудится над исполнением национального проекта по сокращению бедности в два раза. Чтобы люди жили лучше, в стране повысили прожиточный минимум. Однако официальные данные Росстата не утешительны: нищих в России только стало больше. С 2014 г. число живущих за чертой бедности россиян выросло почти на 6 млн. В настоящее время в России живет почти 21 млн. человек, которые экономят на еде, а некоторым из них не хватает денег, чтобы дожить до очередной зарплаты или пенсии. Во всем мире к бедным относят тех, кто экономит на продуктах питания, одежде, образовании и медицине. Если в России так же применить этот подход, то мы получим не 21 млн. человек, и не 14% бедного населения от общей численности населения, а все 30% [3]. Отсюда и один из ответов на вопрос: почему в России происходит сокращение численности населения – *молодые люди, по их собственному выражению, «не хотят плодить нищету».* Многие из них не связывают свое будущее с Россией, потому что их родители, например, доктора наук, всю жизнь честно проработавшие на 2-х работах и имеющие в общей сложности рабочий стаж 90 – 100 лет, заработали в конце жизни пенсию эквивалентную \$ 250 – 300. Разве такое должно быть в социальном государстве? Разве*

за 20–30 лет в одной из богатейших стран мира, обладающей такими природными богатствами, в отсутствие войн и голода нельзя было реально создать социальное государство? Сколько же необходимо времени для создания социального государства? Достаточно ли для этого 100 или 1000 лет? А сколько лет прошло с момента Крещения Руси? Неужели в США, которым исполнилось в 2019 г. 243 г (США как страна была образована во времена Екатерины Великой, в 1776 г.), «медом намазано», если наша элита отправляет туда капиталы и детей, несмотря на опасность извержения Йеллоунстонского вулкана? Первый крупный выброс магмы, произошедший несколько дней назад, свидетельствует о том, что извержение уже начинается. Последние новости на сегодня и мнения экспертов говорят о том, что на карте США может быть уничтожено свыше 70% городов. Что думают наши олигархи? Думают ли они возвращать свои капиталы в Россию? Или думают, как в известном анекдоте, как деньги пришли, так они могут и уйти...

Существует миф о том, что У. Черчилль после смерти И.В. Сталина сказал: «Суть исторических достижений Сталина» (которому по официальной версии недавно исполнилось 140 лет со дня рождения) «состоит в том, что он, приняв Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой и ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй индустриальной державы мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и организации. Такие достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось». В 1956 г. эти слова появились в Британской энциклопедии, в статье «Сталин» (том 21, с. 303).

Преступления по телефону — новый тренд в криминальном мире 2019 г. В РФ жертвами стали самые уязвимые и доверчивые люди — инвалиды, старики и пенсионеры. В 2019 г. не проходило и недели, чтобы власти и правоохранительные органы не предупреждали: появился новый вид мошенничества. Одной из причин роста числа этих преступлений явился *дефицит рабочих мест*.

Может ли дефицит рабочих мест влиять на демографию в России? Согласно словам, которые приписываются премьер-министру Великобритании Маргарет Тэтчер, якобы сказавшая, что Россия слишком велика: ей достаточно оставить 15 млн. населения для обслуживания Трубы, а остальной народ *лишний*. Эти слова стали легендой, и уже не имеет значения, говорила ли Маргарет Тэтчер так о лишних людях в России, важно то, что *значительная доля в экономике России ориентирована на обслуживание газопровода, торговлю газом, нефтью и другими полезными ископаемыми*.

Между тем, 18 декабря 2019 г. на сайте «ПРАВДА.РУ» было опубликовано интервью с неназванным олигархом. По мнению этого олигарха «в России сейчас работают более 70 млн. человек. Кто-то из них работает официально, кто-то — нет. Если сократить хотя бы 25 млн. работающих людей, то экономика от этого не пострадает». *Экономика этого*

просто не заметит. По словам олигарха, он проверил на собственной компании: за 15 лет ее существования были уволены четверо из каждых пяти сотрудников», цитирует своего собеседника «ПРАВДА.РУ» [4]. Но ведь то же самое произошло и в самой стране. Если бы сохранились тенденции роста численности населения с 1980 по 1990 гг., то россиян к 2020 г. было бы больше на 36 млн. человек. Очень жаль, что этот олигарх вместе со страной не сумели так развить и расширить свой бизнес, когда бы стране и ему (олигарху) потребовалось в 10, в 100 или в 1000 раз больше сотрудников. Оправданием 80-ти процентного сокращения сотрудников на собственной компании олигарха может быть только стагнация его бизнеса или, что еще хуже, состояние глубокой депрессии, аналогичной великой американской депрессии (1929 — 1933). Может быть олигарху не было причин расширять свой бизнес, если он спокойно живет на проценты от вложенных средств? Однако руководству России есть дело к демографической ситуации в России. Поэтому у нас еще есть надежда на изменение ситуации в России.

В настоящее время только в Москве существует огромная армия разного рода курьеров, вахтовых служащих, приезжающих в столицу из различных регионов, охранников, так называемых «самозанятых работников», которые занимаются извозом, ремонтом квартир, строят элитные дома, иногда, не получая за свою работу средств, необходимых для нормального существования. Это является одной из причин роста преступлений для одних, кто готов совершать преступления, и увеличивают количество смертей от суицида среди тех, кто не способен идти на преступления ради собственного выживания любой ценой. *Отсутствие рабочих мест является одной из причин злоупотребления алкоголем и табаком теми людьми, которым трудно дожить от одной зарплаты/пенсии к другой («свести концы с концами»)*. Они не дорожат своей жизнью, а это не может не сказаться на средней продолжительности населения России. Мы не спрашиваем государственных чиновников о том, *кто в этом виноват?* Мы сами себе задаем вопрос: *что нам дальше делать?* Один из ответов состоит в том, что мы можем спокойно размножаться, если относимся к тем 10% населения, у которого есть 90% национального богатства России. В другом случае нам нужно очень хорошо подумать, прежде чем решиться на любой ответственный шаг.

Вопросы, которые были подняты в этой статье, требуют дальнейшего анализа. Мы надеемся, на то, что это удастся сделать в наступающем 2020 г. Мы также надеемся на то, что нам удастся рассмотреть экологические и медико-биологические аспекты нитратно-нитритного фона в России, который может влиять на демографию в России. Эти вопросы были предметом нашего анализа более 45 лет [5–171]. Вместе с тем, после написания этой статьи, стало ясно (по крайней мере, для нас), что высокий нитратно-нитритный фон существования современного человека не является единственной причиной, влияющей на сокращение численности населения в России.

Литература:

1. https://news.rambler.ru/community/42434320/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink ;
2. <https://eadaaily.com/ru/news/2019/07/10/ottok-kapitala-iz-rossii-vyros-v-25-raza-za-polugodie>
3. <https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3>
4. https://www.pravda.ru/news/economics/1460485-rabotniki_nenuzhnaya_rabota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
5. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.
6. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П., Никишкин Е.И. Конформационные изомеры комплексов гемоглобина с окисью азота, возникающие в крови при действии нитрита натрия // Изв. АН СССР. сер. биол. 1983. №2. С. 240 - 250.
7. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Сорокина Е.Г., Кошелев В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комиссарова Л.Х., Пинелли В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гипоксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.
8. Базян А.С., Реутов В.П. Памяти члена-корреспондента РАН Левона Михайловича Чайлахяна – ученого и мыслителя // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №1. С.103-109.
9. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.
10. Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др. Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №4. С.53-73.
11. Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др. Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
12. Долوماتов С.И., Гоженко А.И., Москаленко Т.Я. и др. Влияние аскорбиновой кислоты на почечный транспорт эндогенных нитратов и нитритов у человека // Экспер. и клин. фармакол. 2005. Т.68. №1. С.50-52.
13. Дубинин А.Г., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Двойственность природы электрических сигналов головного мозга (электрической и электрохимической), отведенных поляризуемыми электродами из инертных металлов // Успехи физиологических наук. 2015. Т.46. №2. С. 23-43.
14. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca²⁺-зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.
15. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.
16. Есипов Д.С., Горбачева Т.А., Реутов В.П. Влияние умеренной гипоксии на изменение уровня 8-оксо-dG в ДНК, выделенной из печени крыс в присутствии кортексина и нитритов // Физиологический журнал (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 68.
17. Есипов Д.С., Есипова О.В., Зиневич Т.В. и др. Анализ содержания 8-оксо-2'-дезоксигуанозина в ДНК клеток мозга крыс при изучении защитного действия кортексина // Вестник МИТХТ. 2012. Т.7. № 1. С. 59-63.
18. Есипов Д.С., Сидоренко Е.В., Есипова О.В. и др. Определение отношения 8-оксо-2'-дезоксигуанозина к 2'-дезоксигуанозину в ДНК с помощью обращено-фазовой ВЭЖХ в сочетании с амперометрической детекцией // Вестник МИТХТ. 2010. Т.5. №3. С.69-74.
19. Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.
20. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный бластомогенез и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.
21. Калабеков И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах, 2008 – 2016
22. Комиссарова Л.Х., Реутов В.П., Комиссаров А.Л. Возможность использования некоторых антиоксидантов для восстановления ферригема // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С.25-26.
23. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78-82.
24. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.
25. Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А. Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963-1983 гг. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1983. 45 с.
26. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.

27. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтазы на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.
28. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8-2. С.21-27.
29. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77-85.
30. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтазы усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.
31. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.
32. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.
33. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117-123
34. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.
35. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.
36. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.
37. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Nb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55-60.
38. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.К., Крушинский А.Л. Комплексы оксида азота с гемоглобином и парамагнитные металлоферменты в мозге млекопитающих после кратковременной гипоксии // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2016. Т.116. №8. вып.2. Инсульт. С.8-15.
39. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.
40. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
41. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
42. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
43. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
44. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
45. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
46. Нитраты, нитриты и N-нитрозосоединения. Совместная Программа ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения. Пер. с англ./ ВОЗ. Ред. Е.П. Самыгина. М. Медицина-Женева. ВОЗ.1981. 119 с.
47. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрата на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
48. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биологической химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.

49. *Реутов В.П.* Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // Биохимия. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
50. *Реутов В.П.* Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Вестн. РАМН. 2000. № 4. С. 35–41.
51. *Реутов В.П.* Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // Биохимия. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
52. *Реутов В.П.* Изучение механизмов восстановления нитритных ионов в окись азота в крови и митохондриях печени млекопитающих: Автореф. ... дис. канд. биол. наук. М: Московский Ордена Ленина, Ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет имени М.В. Ломоносова. Биологический факультет. 1988. 18 с.
53. *Реутов В.П.* Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф.....дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
54. *Реутов В.П.* О Л.А. Блюменфельде – ученом, педагоге, поэте и человеке и о проблеме оксида азота, начало которой было положено в его лаборатории // Успехи физиологических наук. 2003. Т.34.№2. С. 103-128.
55. *Реутов В.П.* Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1. №11. С.57-63.
56. *Реутов В.П.* Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
57. *Реутов В.П.* Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
58. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования человека и продолжительность жизни // Евразийское научное объединение. 2016. №3 (15). С.68-76.
59. *Реутов В.П.* Проблема «сохранения населения и сбережения народа»: социальные аспекты // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.2. №8 (30). С. 126 – 134 .
60. *Реутов В.П.* К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды межд. конф. IT+M&Eс 2016» (Гурзуф 02.06.-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
61. *Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П.* Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // Бюлл. эксперим. биол. и медицины. 1978. № 9. С. 299–301.
62. *Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П.* Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуоксида азота с олеиновой кислотой и тирозином // Докл. АН СССР. 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
63. *Реутов В.П., Ажица Я.И., Каюшин Л.П.* Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // Изв. АН СССР. Сер. биол. 1983. № 3. С. 408-418.
64. *Реутов В.П., Байдер Л.М., Куроптева З.В. и др.* Экспериментальный геморрагический инсульт: влияние пептидного препарата кортексина на образование Hb-NO комплексов и других парамагнитных центров в крови // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011. Т. 111. № 8. Вып. 2. С. 56–61.
65. *Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др.* Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
66. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №.3. С.165-174.
67. *Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
68. *Реутов В.П., Кузенков В.С., Крушинский А.Л. и др.* Развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к судорожным припадкам, при действии NO-генерирующего соединения и блокатора NO-синтазы // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С. 5–10.
69. *Реутов В.П., Орлов С.Н.* Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
70. *Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др.* Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
71. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др.* Кортексин и нитрит в сочетании с кортексином уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Докл. РАН. 2009. Т.426. №3. С.410-413.
72. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Филиппова Н.А. и др.* Нитрит в сочетании с кортексином и кортексин уменьшают отек и разрушение нейронов мозжечка при геморрагическом инсульте // Нейроиммунология. 2009. Т.7. №1. С.88-89.
73. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.

74. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
75. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.49-55.
76. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата // Евразийское научное объединение. 2016. №4(16). С.82-91.
77. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
78. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
79. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П., Родионов А.А. Окись азота как индуктор пространственного перераспределения белков в клетках млекопитающих при гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25, №4. С.36–37.
80. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41–65.
81. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Лев Петрович Каюшин. К 80-летию со дня рождения // Успехи физиологических наук. 2005. №4. С. 44–50.
82. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об “альтруистах” и “эгоистах”. К 80-летию со дня рождения П.В. Симонова // Успехи физиол. наук. 2007. Т.38. №1. С.86-91.
83. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Валерий Николаевич Гурин (к 70-летию со дня рождения) // Успехи физиол. наук. 2008. Т.39. №4. С.124-125.
84. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003б. 94 с.
85. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
86. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
87. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Павел Васильевич Симонов и его концепция об «альтруистах» и «эгоистах». Воспоминания и эссе на современные темы. М.: Издательство УРСС-ЛКИ. 2007. 96 с.
88. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г. и др. Компенсаторно-приспособительные механизмы при нитритной гипоксии у крыс // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1993. № 11. С.506-508.
89. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др. Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморрагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // Успехи физиологических наук. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
90. Реутов В.П., Черток В.М. Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // Тихоокеанский медицинский журнал. 2016. №2. С. 10-20.
91. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
92. Розенштраух Л.В., Реутов В.П. Памяти выдающегося физиолога, нейрофизиолога и биофизика Платона Григорьевича Костюка (20.08.1924 – 10.05.2010) // Успехи физиологических наук. 2010. Т.41. №4. С. 103-106.
93. Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
94. Самосудова Н.В., Ларионова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Изменение молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием NO-генерирующего соединения // Докл. РАН СССР. 1998. Т. 361. № 5. С. 704–708.
95. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
96. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
97. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.

98. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
99. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001. № 4. С. 369–370.
100. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
101. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
102. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
103. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
104. Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др. Содержание эритропозтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. 2014. Т.6. №4. С.378-380.
105. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т.3. №2. С.152-153.
106. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др. Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2003. №2. С.59-63.
107. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18–22.
108. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др. Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
109. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С. Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.70-71.
110. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т.1. №1. С.267–269.
111. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др. Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
112. Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др. Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.
113. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
114. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др. Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
115. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др. Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
116. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др. Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
117. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др. Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сборнике: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.139-144.
118. Сукманский О.И., Реутов В.П. Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // Успехи физиологических наук. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
119. Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
120. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1. №1(13). С.77-82.

121. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно-сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
122. Швалев В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 11-15.
123. Швалев В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б., Рогоза А.Н., Масенко В.П., Аншелес А.А. Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // Казанский медицинский журнал. 2016. Т.97. №4. С.598-606.
124. Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
125. D'yakonova T., Reutov V. Sodium nitrite causes hyperactivation of identified snail neurons // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S32-S33.
126. Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al. Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
127. Kayushin L.P., Reutov V.P., Sorokina E.G., Filippova N.A. Mechanism of proteins' redistribution from soluble to membrane-bound state in mammals' cells // FEBS LETTERS: FEBS SPECIAL MEETING BIOLOGICAL MEMBRANES. Abstract book. 1994. P. 300.
128. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakonova V.E., Reutov V.P. Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73
129. Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al. Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
130. Krushinsky A., Kuzenkov V., Reutov V. et al. Adaptation to sodium nitrite-induced hypoxia reduces the development of disorders caused by acoustic stress in rats of Krushinsky-Molodkina strain // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S38-S39.
131. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
132. Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P. Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
133. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
134. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
135. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
136. Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B. Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
137. Reutov V.P., Sorokina E.G. NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1998. V.63. №7. P. 874-884.
138. Reutov V., Sorokina E. The nitric oxide cycle: role of heme-containing proteins in the reduction of nitrite ions // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42.
139. Reutov V., Sorokina E. Experimental model of neurotrauma: neuroprotective effects of neuropeptides // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.565. DOI:10.3109/02699052.2016.1162060. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
140. Samosudova N., Reutov V. Neuron-glia interaction under NO-injury in the frog cerebellum // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S42-S43.
141. Samosudova N.V., Reutov V.P. Plastic Rearrangements of Synapse Ultrastructure in the Cerebellum in Toxicity due to glutamate and NO-Generating Compounds // Neuroscience and Behavioral Physiology. 2016. V. 46. №7. P.843-848.
142. Sorokina E., Salykina M., Storozhevyykh T., Pinelis V., Reutov V. The role of NO and nitrites in glutamate-induced changes of ATP in cerebellar granular cells // Nitric Oxide. 2009. V.20. Supplement. P. S43.
143. Sorokina E., Semenova J., Karaseva O., Arsenieva E., Reutov V., Pinelis V., Roshal L. №0226. Markers of brain injury and reparation under different severity and outcomes of brain trauma in children // Brain Injury. 2016. V.30. №5-6. P.562. DOI:10.3109/02699052.2016.1162060. <http://dx.doi.org/10.3109/02699052.2016.1162060>
144. Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Арсеньева Е.Н., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Сурин А.М., Пинелис В.Г., Рощаль Л.М. Маркеры повреждения мозга в дебюте легкой черепно-мозговой травмы у детей // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С.204 – 211.
145. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Паршина С.С., Самсонов С.Н. Нитратно-нитритная проблема в СССР/России: причины и следствия // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017 (Гурзуф 02.06.-12.06.2017). С. 192 – 204.

146. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* XXI в.: «Космическая» погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // Международная конференция «Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии: IT+M&Ec 2017. С.164 – 180.
147. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Захарчук Н.В.* Гемодинамика мозга: глутаматергическая система и цикл оксида азота в регуляции мозгового кровообращения // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017. №3. С. 38 – 46.
148. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А., Сергиенко В.Б., Аншелес А.А., Реутов В.П., Юдаев А.А.* Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродисτροφических изменений организма // Тихоокеанский медицинский журнал 2017. №1. С.42 – 51.
149. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г., Ковалев И.В., Носарев А (В.), Петрова И.В., Реутов В.П.* Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // Успехи физиологических наук. 2017. Т.48. №1. С.24 – 52.
150. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
151. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Перфилова В.Н., Тюренков И.Н., Лычкова А.Э.* Высокая чувствительность тканей мозга к гипоксии/ишемии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. № 3.(25). С.46 - 53.
152. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В., Сукманский О.И., Швалев В.Н., Лычкова А.Э., Свинов М.М., Косицын Н.С.* Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
153. *Реутов В.П.* Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. // Евразийское научное объединение. 2017. Т.1. №7(29). С.33 – 41.
154. *Реутов В.П.* На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe²⁺-содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образования АТФ, циклических превращениях газотрансмиттеров // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №8 (30). С.42 – 53.
155. *Реутов В.П.* Физиологический и клинический нервизм: от классиков науки до наших дней // Евразийское Научное Объединение. 2017. №9 (31). С.34 -47.
156. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
157. *Реутов В.П.* Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1 № 1(23). С.56-70.
158. *Самосудова Н.В., Реутов В.П.* Ультраструктурные изменения мозга лягушки в присутствии высоких концентраций глутамата и NO-генерирующего соединения // Биофизика. 2018. Т.63. №3. С.528-543.
159. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Кора мозжечка лягушки: модель для нейробиологических исследований // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т.2. №1(35). С.85-94. DOI: 10.5281/zenodo.1423704.
160. *Давыдова Л.А., Реутов В.П.* Ганглиопексия: создание нового центра местной нейро-гуморальной регуляции, роль оксида азота и специфических факторов стимулирования ангиогенеза. Вклад эмбриолога-анатома академика Давида Моисеевича Голуба (1901 – 2001) в развитие метода ганглиопексии и современное состояние проблемы тканеинженерных конструкций (ТИК) // Евразийское Научное Объединение. 2018. Т. 2. № 3 (37). С. 82-96. DOI: 10.5281/zenodo.1423809.
161. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Воздействие различных доз глутамата (Glu) и NO-генерирующего соединения (NaNO₂) на мозжечок лягушки // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 72-86.
162. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В., Глоба О.В., Хмельницкий К.Е., Реутов В.П., Рошаль Л.М., Пинелис В.Г.* Роль аутоиммунных процессов при гипоксическом и травматическом повреждении мозга у детей // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 90-96.
163. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Токаева Л.К., Афанасьева Т.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Сезонные механизмы системы гемостаза здоровых лиц и космическая погода // В сборнике: Информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии Материалы Международной конференции. Весенняя сессия. Под редакцией проф. Е.Л. Глориозова. 2018. С. 11-15.
164. *Samosudova N.V., Reutov V.P.* Ultrastructural Changes in the Frog Brain in the Presence of High Concentration of Glutamate and an NO-Generating Compounds // Biophysics. 2018. V.63. №3. P. 402 – 415. DOI: 10.1134/S0006350918030211.

165. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Модель глутаматной нейротоксичности и механизмы развития типowego патологического процесса // Биофизика. 2019. Т.64. №2. С.316-336. DOI: 10.1134/S000630291902011X

166. *Reutov V.P., Samosudova N.V., Sorokina E.G.* A Model Glutamate Neurotoxicity and Mechanisms of the Development of the Typical Pathological Process // Biophysics. 2019. V.64. №2. P. 233 – 250. DOI: 10.1134/S0006350919020143.

167. *Davydova L.A., Reutov V.P.* Current State of Tissue Engineering Constructions (TEC) The Role of Nitric Oxide and Specific Factors of Angiogenesis Stimulation Ganglioplexy: Creation of a New Center for Local Neuro-Humoral Regulation // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т4. №1(47). С.204-218. DOI: 10.5281/zenodo.2560095.

168. *Reutov V.P., Davydova L.A.* Physiological and Clinical Nervism from the Classics of Science to the Present Days // Евразийское Научное Объединение // Eurasian Scientific Association. 2019. Т3. №3 (49). С.155-169. DOI: 10.5281/zenodo.3536446

169. *Дерягина В.П., Реутов В.П.* Модулирование образования активных форм азота ингредиентами растительных продуктов при ингибировании канцерогенеза // Успехи молекулярной онкологии. 2019. Т.6. №1. С.18–36. DOI: 10.17650/2313-805X-2019-6-1-18-36.

170. *Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Красильникова И.А., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Сурин А.М.* Влияние ингибирования поли (АДФ-рибозо) полимеразы-1 на уровень внутриклеточного кальция, АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173.

171. *Sorokina E.G., Chernenko M.A., Krasilnikova I.A., Reutov V.P., Pinelis V.G., Surin A.M.* Effect of poly (ADP-ribose) polymerase-1 inhibition on concentrations of intracellular calcium and ATP and survival of cultured rat cerebellar neurons in overstimulation of glutamate receptors // Патогенез. 2018; 16(4): 168-173. DOI: 10.25557/2310-0435.2018.04.168-173.